

Ciência Cidadã Escolar: Análise de Percepções de Autoeficácia na Educação Básica

Pôster

Janaina Gonzalez¹, Jussara Almeida Bezerra¹, Gustavo Bellini Monteiro¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ¹

Palavras-chave: educação científica, alfabetização científica, ensino formal, aprendizagem ativa

A ciência cidadã, enquanto participação pública na ciência, pode ser proporcionada por meio de sequências de ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Nesse contexto, diversas aprendizagens são desenvolvidas e avaliadas, incluindo a autoeficácia, definida como a crença dos indivíduos sobre as capacidades que possuem de aprender ou realizar comportamentos específicos. Este estudo investigou as alterações na percepção de autoeficácia para a ciência em estudantes da educação básica proporcionadas pela ciência cidadã escolar, no contexto de três diferentes sequências de ensino-aprendizagem com ciência cidadã (SEACC)- abordando os temas fenofases, biodiversidade e desperdício de alimentos. O estudo adotou abordagem quali-quantitativa por meio de semi-experimentos. Para a coleta de dados, questionários foram aplicados inicialmente (pré-teste) e ao final (pós-teste) das SEACC, com questões fechadas apresentando alternativas em escala Likert. Os níveis de percepção de autoeficácia foram quantificados e discutidos. Os valores médios declarados pelos estudantes no questionário inicial mostraram-se elevados; contudo, após as intervenções, ainda houve um aumento dessa percepção, nos três casos analisados. Consideramos esse aumento crucial, pois relata-se na literatura que a autoeficácia está associada à motivação e ao engajamento inicial e continuado nas práticas científicas. Os resultados indicam que a participação de estudantes da educação básica em SEACCs, envolvendo diversas temáticas do ensino de Ciências, promoveu aumento na percepção de autoeficácia para a ciência, mesmo naqueles estudantes com alta percepção inicial. Os achados contribuem para justificar a importância de se trabalhar a ciência cidadã desde a educação básica.

Aspectos éticos: Os dados utilizados no presente estudo foram extraídos de três pesquisas de Mestrado previamente aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC (CAEE Nº 54478321.5.0000.5594, CAEE Nº 48505621.0.0000.5594, CAEE Nº 45817921.1.0000.5594).

Agradecimentos: Agradecemos aos queridos estudantes que contribuíram de forma entusiástica com a realização das pesquisas de Mestrado que contribuíram com os resultados

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), janaina.gonzalez@ufabc.edu.br; jussaraab82@gmail.com; bellini.gu@hotmail.com; natalia.lobes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

do presente trabalho. Agradecemos às famílias que, gentil e compreensivamente, autorizaram a participação dos menores em uma proposta de ciência cidadã no contexto escolar, demonstrando a relevância fundamental na parceria entre escola e família na construção de uma educação científica de qualidade às crianças. Às equipes gestoras das escolas que consentiram a realização do estudo. Ao programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática da UFABC, por permitir a realização deste estudo como parte do mestrado dos três primeiros autores. À CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo apoio aos programas de pós-graduação. À FAPESP (processos 2022/06862-3, 2023/12619-7 e 2023/12674-8) e ao CNPq (processo 406137/2023-4).